

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdulkarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH.....	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	
O'ZBEKISTONDA SUT ISHLAB CHIQRISH DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	350
Xamdamova Guljaxon Ablakulovna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	357
Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH

Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
mustaqil izlanuvchi

E-mail: Ogiloyalikova9@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar bozorida operatsiyalarini takomillashtirish orqali iqtisodiyotni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqotda moliyaviy bozorlarda aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa investitsion vositalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarining samarali boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirish, investitsion muhitni yaxshilash hamda kapital bozorini chuqurlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Natijada, qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar shaffofligini oshirish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga erishish yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyatlari, qimmatli qog'ozlar bozori, iqtisodiy o'sish, kapital qiymati (WACC), PVR modeli, investitsiyalar, moliyaviy barqarorlik, kapital bozori, modernizatsiya, rivojlanish strategiyasi, aksiya va obligatsiyalarni qayta sotib olish operatsiyalari.

Abstract. This article analyzes the priority directions for further economic development through improving the securities market operations of joint-stock companies. The study examines the impact of shares, bonds, and other investment instruments in financial markets on economic growth. In addition, proposals have been developed to strengthen effective corporate governance mechanisms, improve the investment climate, and deepen the capital market. As a result, ways to achieve sustainable development of the national economy through increasing the transparency of securities operations are substantiated.

Key words: joint-stock companies, securities market, economic growth, cost of capital (WACC), PVR model, investment, financial stability, capital market, modernization, development strategy, share and bond repurchase operations.

Аннотация. В данной статье анализируются приоритетные направления дальнейшего развития экономики путем совершенствования операций акционерных обществ на рынке ценных бумаг. Исследование охватывает влияние акций, облигаций и других инвестиционных инструментов финансового рынка на экономический рост. Также разработаны предложения по укреплению эффективных механизмов управления акционерными обществами, улучшению инвестиционного климата и углублению рынка капитала. В результате обоснованы пути достижения устойчивого развития национальной экономики посредством повышения прозрачности операций с ценными бумагами.

Ключевые слова: акционерные общества, рынок ценных бумаг, экономический рост, стоимость капитала (WACC), модель PVR, инвестиции, финансовая устойчивость, рынок капитала, модернизация, стратегия развития, операции обратного выкупа акций и облигаций.

KIRISH

Jahon amaliyotida kapital bozorlari uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilishning eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga ega mamlakatlarda moliyalashtirish manbalarining 60–70 foizi kapital bozori orqali jalb etiladigan mablag'lar hissasiga to'g'ri keladi. Jumladan, AQShda fond bozori kapitalizatsiyasi yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbatan 150 foizdan yuqori darajani tashkil etadi [1]. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ushbu ko'rsatkich 90–120 foiz oralig'ida, Osiyoning rivojlangan iqtisodiyotlarida, xususan Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapurda esa

80–110 foiz atrofida shakllangan [2]. Aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar bilan faol operatsiyalarni amalga oshirish aksiyadorlik qiymatini oshirish hamda investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Natijada, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda asosan kredit resurslari va ichki mablag'larga yuqori darajada tayanishi ularning moliyaviy barqarorligi hamda bozor qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiyadorlik jamiyatlari va ularning fond bozorida o'rni zamonaviy iqtisodiyotda tobora mustahkamlanib, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ham ortib bormoqda. Mazkur yo'nalishda ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Jumladan, Franco Modigliani va Merton Miller tadqiqotlarida kapital tuzilmasi hamda kompaniya qiymati o'rtasidagi bog'liqlik asoslab berilgan bo'lib, aksiyalar va obligatsiyalar emissiyasi bo'yicha qarorlar moliyaviy strategiyaning muhim elementi sifatida talqin qilingan [4]. Ularning nazariyasiga ko'ra, kapital tuzilmasining shakllanishi kompaniya qiymatiga ta'sir ko'rsatadi hamda qimmatli qog'ozlar emissiyasi asosida moliyaviy qarorlar qabul qilinishi korxonada faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

N. Burkova va M. Makovetskiy tadqiqotlariga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlari bozor iqtisodiyotining eng muhim institutlaridan biri hisoblanadi. Mualliflar aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati va ularning iqtisodiy jarayonlardagi ishtiroki yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishiga xizmat qiluvchi eng faol mexanizmlardan biri ekanligini ta'kidlaydilar [5].

Mazkur fikrlarga asoslanib aytish mumkinki, aksiyadorlik jamiyatlari innovatsiyalar va texnologiyalar taraqqiyotini jadallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali bozor iqtisodiyotining muhim tarkibiy bo'g'inlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Saidmurod Elmirezayev esa aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samarali tashkil etilishi mamlakat moliya tizimi barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etishini qayd etadi. Muallifning fikricha, aksiyadorlik jamiyatlari moliyasi davlat byudjeti daromadlarining shakllanishida, uy xo'jaliklarining barqaror daromad manbaiga ega bo'lishida, tashqi iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishda hamda moliya-kredit muassasalarining barqaror faoliyat yuritishida muhim vositachi vazifasini bajaradi [6]. Ushbu yondashuv aksiyadorlik jamiyatlarining makroiqtisodiy ahamiyati va mamlakat moliya tizimidagi o'rnini kengroq ochib beradi.

Milliy iqtisodchi olimlardan M. B. Xamidulin aksiyadorlik jamiyatlarini yuridik shaxs sifatida tavsiflab, jamiyat ishtirokchilarining mulkiy javobgarligi ularning qo'yilma miqdori bilan cheklanishi, jamiyatning o'z majburiyatlari bo'yicha mustaqil javobgar bo'lishi hamda mulkka egalik qilish funksiyasining boshqaruv funksiyasidan ajratilganligini ta'kidlaydi [7].

Shuningdek, ayrim iqtisodchilar aksiyadorlik jamiyatlarini "o'z oldiga belgilangan maqsadlarni qo'ygan, jamiyat manfaatlarini yo'lida faoliyat yuritadigan, qonunchilik asosida belgilangan huquqlarga ega, doimiy faoliyat ko'rsatadigan va cheklangan mas'uliyatga ega yuridik shaxs" sifatida tavsiflaydilar [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar bozori operatsiyalarini kompleks tahlil qilish, ularning iqtisodiy samaradorligi, afzalliklari va mavjud muammolarini baholash hamda zamonaviy iqtisodiy tizimdagi ahamiyatini aniqlashdan iborat. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash ham tadqiqotning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy kuzatish, qiyosiy va statistik tahlil, mantiqiy umumlashtirish, iqtisodiy tahlil hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kapital bozori iqtisodiyotda bo'sh pul mablag'larini uzoq muddatli investitsiyalarga yo'naltirish, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash hamda aksiyadorlik jamiyatlari va davlatning investitsion ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi muhim bozor infratuzilmasi sifatida e'tirof etiladi. Mazkur bozor orqali aksiyadorlik jamiyatlari o'z faoliyatini kengaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun zarur investitsiya resurslarini jalb etadi. Investorlar esa o'z mablag'larini daromad olish maqsadida qimmatli qog'ozlarga joylashtiradi. Shu jihatdan kapital bozori iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishning muhim drayverlaridan biri hisoblanadi.

Agar bank kreditlari asosan qisqa va o'rta muddatli moliyalashtirish manbai sifatida xizmat qilsa, aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapital bozori aksiyalar va obligatsiyalar emissiyasi orqali barqaror, strategik va diversifikatsiyalangan moliyalashtirish imkoniyatini yaratadi (1-rasm).

Aksiyalar emissiyasi.

- ustav kapitalini shakllantirish va oshirish maqsadida;

Obligatsiyalar emissiyasi.

- uzoq muddatli qarz majburiyatlari orqali moliyalashtirish;

Konvertatsiya qilinadigan qimmatli qog'ozlar emissiyasi.

- qarz vositalarini aksiyalarga aylantirish imkoniyati;

Yevrobondlar yoki xalqaro qimmatli qog'ozlar chiqarilishi.

- tashqi investorlarni jalb etish maqsadida;

1-rasm. Aksiyadorlik jamiyatlarining emitent sifatida amalga oshiriladigan operatsiyalari¹

Shu nuqtayi nazardan, aksiyalar bozorida investorlar ishtirokini kengaytirish maqsadida "kapital jozibadorligi indeksi"ni joriy etish taklifi ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etildi. Mazkur indeks tarkibiga kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, rentabellik ko'rsatkichlari, dividend siyosati, bozor likvidligi, kapital tuzilmasi, shaffoflik darajasi hamda korporativ boshqaruv sifati kabi mezonlar kiritilgan.

Indeks yordamida aksiyalar emissiyasi yoki qo'shimcha emissiya oldidan kompaniyaning kapital bozori nuqtayi nazaridan qanchalik investitsion jozibador ekanligi aniq raqamli baho orqali ifodalanadi. Natijada investorlar qaror qabul qilish jarayonida subyektiv omillarga emas, balki integrallashgan va o'zaro solishtiriladigan ko'rsatkichlarga tayangan holda samarali investitsion qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

"Kapital jozibadorligi indeksi" aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalarining investorlar uchun jozibadorlik darajasini kompleks baholashga xizmat qiladi. Mazkur indeks tarkibiga kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, rentabellik ko'rsatkichlari (ROE, ROA), dividend siyosati, bozor likvidligi, kapital tuzilmasi, shaffoflik darajasi hamda korporativ boshqaruv sifati kabi asosiy mezonlar kiritilgan.

Shuningdek, indeks orqali kompaniyaning kapital bozori talablariga mosligi, investitsion xavflar darajasi va istiqboldagi rivojlanish salohiyati ham baholanadi (1-jadval).

1-jadval. 2016–2024-yillarda qimmatli qog'ozlar bozorida tuzilgan bitimlar hajmi va savdo faolligi dinamikasi²

Yillar	Tuzilgan bitimlar hajmi (so'm)	Emitentlar soni (dona)	Qimmatli qog'oz miqdori (dona)	Sotib olish soni (dona)	Sotish soni (dona)
2024	19 400 162 830,00	113	42 381 284 097	21 214	19 383
2023	22 008 511 768,00	130	70 428 762 985	13 362	10 974
2022	7 424 556 357,51	128	64 202 239 070	2 463	3 984
2021	6 076 757 586,33	137	50 336 854 564	2 601	4 858
2020	578 106 268,33	105	99 076 546 578	1 745	2 248

Korporativ obligatsiyalar emissiyasi va ularni joylashtirish bo'yicha qarorlar amaliyotda ko'pincha umumiy moliyaviy ko'rsatkichlar asosida qabul qilinadi. Biroq bunday yondashuv obligatsiya emitentining real qarz xizmatini bajarish qobiliyatini, ya'ni foiz to'lovlari va asosiy qarzni naqd pul oqimlari hisobidan qoplash imkoniyatini to'liq aks ettirmaydi.

Shu sababli, ishlab chiqilgan taklifda obligatsiyalar emissiyasi samaradorligini DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ko'rsatkichiga tayangan holda integrallashgan baholash tizimi asosida aniqlash nazarda tutiladi. Mazkur yondashuv emitentning moliyaviy holatini yanada aniqroq baholash va investorlar uchun kredit risklarini kamaytirishga xizmat qiladi.

DSCR asosidagi baholash tizimining mohiyati shundan iboratki, unda emitentning operatsion pul oqimlari obligatsiyalar bo'yicha yillik qarz xizmatiga nisbatan tahlil qilinadi. Agar DSCR ko'rsatkichi 1 dan yuqori bo'lsa, bu emitentning qarz majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkoniyati mavjudligini bildiradi. Aksincha, ko'rsatkich 1 dan past bo'lsa, emissiyaning kredit riski yuqoriligini ko'rsatadi.

Taklif etilgan integrallashgan yondashuvda DSCR nafaqat alohida ko'rsatkich sifatida, balki kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, pul oqimlarining uzluksizligi, tarmoq xususiyatlari hamda obligatsiya muddati bilan o'zaro uyg'un holda tahlil qilinadi (2-jadval).

¹ Muallif ishlanmasi

² <https://new.openinfo.uz> ma'lumotlaridan foydalangan holda tadqiqotchi tomonidan tuzilgan

2-jadval. Jahon fond bozori kapitalizatsiyasining geografik taqsimoti dinamikasi(2014–2024-yillar, foizda)³

№	Hududlar	2014-yil	2024-yil
1	AQSh	37,8	49,1
2	Xitoy	8,6	9,3
3	Yevropa Ittifoqi	11,3	8,7
4	Rivojlangan bozorlar	7,6	8,5
5	Yaponiya	6,3	5,0
6	Hindiston	4,4	4,1
7	Yangi shakllanayotgan bozorlar	7,7	3,7

Yuqoridagi jadvalda jahon fond bozori kapitalizatsiyasining 2014–2024-yillardagi geografik taqsimoti keltirilgan bo‘lib, kapital oqimlarining asosan AQSh va rivojlangan bozorlarda yuqori darajada jamlanayotgani, yangi shakllanayotgan bozorlarda esa volatillik darajasining ortib borayotgani kuzatiladi. Mazkur holat global portfel investitsiyalarini shakllantirishda risk va daromadlilik nisbatini kompleks baholash zaruratini yanada kuchaytiradi. Ushbu tendensiyalar investitsiya portfellari bo‘yicha riskni funksional minimallashtirish va daromadlilikni optimallashtirishga qaratilgan PVR (Portfolio Volatility Ratio) modelining amaliy ahamiyatini asoslaydi.

Qimmatli qog‘ozlar asosida shakllantiriladigan investitsiya portfellari amaliyotda ko‘pincha an’anaviy risk-daromad yondashuvlari asosida boshqariladi. Bunda risk odatda volatillik yoki dispersiya orqali baholanadi, daromadlilik esa alohida ko‘rsatkich sifatida tahlil qilinadi

Shu sababli, portfel boshqaruvida riskni kamaytirish va daromadlilikni bir vaqtning o‘zida optimallashtirish imkonini beruvchi “Portfolio Volatility Ratio” modeli ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Mazkur model investitsiya portfellarining samaradorligini baholashda risk va daromadning integrallashgan nisbatini aniqlash imkonini beradi.

Aksiyadorlik jamiyatlari korporativ obligatsiyalar chiqarish yoki aksiyalarni qayta sotib olish bo‘yicha qaror qabul qilayotganda ko‘pincha ikki asosiy mezonga tayanadi: obligatsiyalar bo‘yicha nominal foiz xarajatlari va aksiyaning joriy bozor narxi. Bunday yondashuv amaliyotda kapitalning umumiy qiymati (WACC), risk va daromad muvozanati, likvidlikka ta’sir hamda buyback yoki obligatsiya emissiyasi natijasida korxonaning biznes qiymati va aksiyadorlik qiymatida yuz beradigan o‘zgarishlar kabi muhim strategik omillarni yetarli darajada hisobga olmaydi.

Shu bois ishlab chiqilgan takomillashtirilgan metodika qarorlarni “qimmat-arzon” yoki “foiz yuqori-past” kabi sodda mezonlar asosida emas, balki integrallashgan qiymat yaratish tamoyili asosida baholashni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy strategiyasini yanada samarali tashkil etish hamda kapital bozori instrumentlaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog‘ozlar bozorida faolligi bevosita qimmatli qog‘ozlarga yo‘naltirilgan investitsiyalar ulushi bilan bog‘liq. Mazkur omil aksiyadorlik jamiyatlari daromadlarining barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi hamda ROA ko‘rsatkichiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, fond bozori kapitalizatsiyasi hajmining yuqori bo‘lishi moliyaviy institutlar va investorlarning kapital bozorida faolligini oshirishga xizmat qiladi. To‘plangan ma’lumotlar asosida tavsifiy statistika ko‘rsatkichlari Stata 17 dasturi yordamida hisoblangan (3-jadval).

3-jadval. Ma’lumotlarning tavsifiy statistikasi⁴

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ROA	410	1.27	0.89	-2.10	4.85
Secassetshare	410	11.46	6.83	1.20	34.90
Greenbondissued	410	0.08	0.28	0	1
Marketdev	410	12.45	3.91	6.10	21.90
Greenassetshare	410	4.73	5.62	0.10	28.40
Years	410	2016.50	4.03	2010	2023

3 <https://www.oecd.org/> ma’lumotlaridan foydalangan holda tadqiqotchi tomonidan tuzilgan

4 Muallif ishlanmasi

Gipotezani tekshirish maqsadida rivojlanayotgan davlatlardagi 40 ta aksiyadorlik jamiyatlari ma'lumotlaridan foydalanildi. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2010–2023-yillar oralig'idagi 410 ta kuzatuv asosida aksiyadorlik jamiyatlarining kapital bozorida faolligini aks ettiruvchi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning tavsifiy statistikasi shakllantirilgan. Ushbu ko'rsatkichlar qatoriga ROA, qimmatli qog'ozlar portfeli ulushi, yashil obligatsiyalar emissiyasi, bozor rivojlanish darajasi hamda yashil aktivlar ulushi kiritilgan.

Korporativ obligatsiyalar emissiyasi va ularni joylashtirish samaradorligini emitentning real moliyaviy salohiyati bilan uyg'un holda baholash maqsadida DSCR (Debt Service Coverage Ratio) asosidagi integrallashgan baholash tizimi ishlab chiqildi. Mazkur tizim korporativ qarz yuklamasining pul oqimlari bilan qoplanish darajasini aniqlash orqali obligatsiyalar emissiyasining moliyaviy barqarorligini baholash imkonini beradi.

Shuningdek, qimmatli qog'ozlardan shakllantiriladigan investitsiya portfelleri bo'yicha riskni funksional minimallashtirish va daromadlilikni optimallashtirish maqsadida "Portfolio Volatility Ratio" (PVR) modeli ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Mazkur model volatillikning dispersiya-kovariatsiya asosidagi hisob-kitoblarini daromadlilik ko'rsatkichlari bilan integratsiyalashgan holda tahlil qilish imkonini beradi hamda riskka nisbatan olinayotgan rentabellikni real vaqt rejimida baholashga xizmat qiladi.

PVR modeli asosida portfel tarkibi qayta konfiguratsiya qilingandan so'ng umumiy portfel volatilligi 8,6 foizga qisqardi va aktivlarning muvozanatli taqsimlanishi natijasida portfelning yillik rentabelligi 11,3 foizga oshdi. Bu esa modelning investitsiya portfellarini boshqarishda samarali analitik vosita sifatida qo'llanish imkoniyatlarini tasdiqlaydi.

Tijorat banklari qimmatli qog'ozlari portfelining jami aktivlardagi ulushini 5 foiz punktga oshirish orqali aktivlar rentabelligi (ROA)ni o'rtacha 0,6 foiz punktga yaxshilash mumkinligi bo'yicha ishlab chiqilgan taklif Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining 2030-yilgacha mo'ljallangan rivojlanish strategiyasida amaliyotga joriy etish uchun qabul qilindi.

Natijada, aniqlangan empirik bog'liqliklardan kelgusida strategik rejalashtirish va kapital alokatsiyasini amalga oshirishda prognoz vositasi sifatida foydalanish mumkinligi asoslandi. Shuningdek, tijorat banklarining arzon kapital resurslaridan foydalanish imkoniyatlari kengayishi hisobiga ularning faoliyat samaradorligi va moliyaviy barqarorligini yanada oshirish imkoniyati yuzaga keladi (2-rasm).

2-rasm. "Toshkent" Respublika fond birjasining 2020-2024 yillar davomida tarmoqlar bo'yicha savdo statistikalari (jamiga nisbatan foizda)⁵

5 <https://new.openinfo.uz/> saytidan foydalangan holda muallif ishlanmasi.

Rasmda Toshkent Respublika fond birjasida 2020–2024-yillar davomida savdo hajmining tarmoqlar kesimidagi tarkibiy o'zgarishlari aks ettirilgan bo'lib, tijorat banklari va sanoat korxonalari ulushidagi dinamik o'zgarishlar kuzatiladi. Mazkur holat korporativ obligatsiyalar emissiyasi hamda aksiyalarni qayta sotib olish operatsiyalarini baholashda faqat nominal ko'rsatkichlarga emas, balki kapital bahosi (WACC), risk va daromad omillarini integrallashgan holda qo'llash zarurligini asoslaydi.

Ayniqsa, moliyaviy va sanoat sektorlaridagi ulushlarning o'zgarishi moliyaviy instrumentlar samaradorligini kompleks metodika asosida baholash orqali kapital bozoridagi raqobatbardoshlikni oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Bu esa kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish va investitsion muhitni yanada takomillashtirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Batafsil ko'rsatkichlarga e'tibor qaratilganda, tijorat banklari 2020-yilda 43,24 foiz bilan eng yuqori ulushni egallagan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2021-yilda 38,06 foizga va 2022-yilda 31,77 foizga kamaygan. 2023-yilda esa tijorat banklari ulushi 8,98 foizni tashkil etib, 2024-yilda 9,01 foiz atrofida shakllangan.

Shu bilan birga, sanoat korxonalari ulushi 2020–2022-yillarda mos ravishda 2,6 foiz, 2,43 foiz va 1,08 foiz kabi nisbatan past darajada bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 55,62 foizga keskin oshgan hamda 2024-yilda 66,63 foiz bilan yetakchi ulushni egallagan. Mazkur holat 2023-yildan boshlab fond bozori tarkibida sezilarli institutsional va tarkibiy o'zgarishlar yuz berganligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni takomillashtirishga bag'ishlangan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni takomillashtirish masalasi zamonaviy kapital bozori sharoitida strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Moliyalashtirish manbalarining murakkablashuvi, investorlar talablari hamda bozor risklarining ortib borishi sharoitida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni ilmiy asosda boshqarish zarurati yanada kuchaymoqda.

2. Tadqiqot davomida korporativ obligatsiyalar emissiyasi va aksiyalarni qayta sotib olish operatsiyalarining rentabellik ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha takomillashtirilgan metodika ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Mazkur metodikani qo'llash natijasida muhim amaliy samaralarga erishildi: kapitalning o'rtacha tortilgan qiymati (WACC) 1,5 foiz punktga pasaydi, aksiyalar qiymati 8 foizga oshdi, obligatsiyalar bo'yicha foiz xarajatlari 0,8 foiz punktga qisqardi hamda kapital yo'qotish xavfi 20 foizga kamaydi. Ushbu natijalar aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy samaradorlik va kapital bozori raqobatbardoshligi oshganini ko'rsatadi.

3. Aksiyalar emissiyasi va ularni joylashtirish jarayonida investorlar ishtirokini kengaytirish maqsadida "kapital jozibadorligi indeksi"ni joriy etish taklifi ishlab chiqildi va tijorat banki amaliyotiga tatbiq etildi. Ushbu indeks aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini kompleks baholash imkonini yaratib, investorlar uchun axborot shaffofligini oshirishga xizmat qildi. Natijada aksiyalarni joylashtirish jarayonida investorlar soni 12 foizga oshdi hamda emissiya muddati o'rtacha 15 kunga qisqardi.

4. Shuningdek, "kapital jozibadorligi indeksi"dan foydalanish qo'shimcha aksiyalar chiqarish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilishda muhim analitik vosita sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur yondashuv aksiyalar emissiyasining kapital samaradorligini oshirib, aksiyadorlik jamiyatlarida kapitaldan foydalanish natijadorligini kuchaytirdi hamda aksiyalar bozorida talabning barqaror shakllanishiga xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Bank. Global Financial Development Database. URL: <https://databank.worldbank.org/source/global-financial-development/Series/GFDD.DM.01>
2. Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED Economic Data Database. URL: <https://fred.stlouisfed.org/series/DDDM01USA156NWDB>
3. TheGlobalEconomy. Uzbekistan: Stock Market Capitalization. URL: https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/Stock_market_capitalization/
4. Franco Modigliani, & Merton Miller (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261–297.
5. Буркова Н., Маковецкий М. (2010). Микроэкономика. Рынки ресурсов, общее равновесие и несовершенства рынка. Учебное пособие. Омск. – С. 152.
6. Saidmurod Elmirzayev. Aksiyadorlik jamiyatlari investitsion jozibadorligini ta'minlashning ayrim masalalari. "Xalqaro moliya va hisob" jurnali. – Toshkent.
7. Хамидулин М. Б. (2008). Развитие финансового механизма корпоративного управления. Иқтисод фанлари доктори диссертацияси. – Тошкент. – Б. 27.
8. Розенберг Д. М. (1997). Бизнес. Менеджмент. Терминологический словарь. – Москва: ИНФРА-М. – С. 46.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
